

MALADIE MÉTASTATIQUE CÉRÉBRALE : Y A T-IL UN INTÉRÊT À DOSER LES CHAÎNES LÉGÈRES DES NEUROFILAMENTS DANS CE CONTEXTE ? UNE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Marie OLLIER¹, Bélaïd BOUZIT¹, Mirina IOULALEN¹, Léa OLIVER¹, Benoît BLANCHET², Didier BORDERIE¹, Marie-Céline BLANC¹.
APHP, Paris, Hôpital Cochin : ¹Service de Biochimie, ²Service de Pharmacologie - Toxicologie

Introduction

Les métastases cérébrales représentent une complication fréquente et grave des cancers solides, associée à une morbidité neurologique importante et à un pronostic souvent défavorable. Leur prise en charge repose sur l'imagerie cérébrale et l'évaluation clinique, mais cette approche présente des limites pour détecter une atteinte cérébrale précoce, suivre l'évolution de la maladie ou évaluer la réponse aux traitements. Dans ce contexte, l'identification de biomarqueurs sanguins fiables et peu invasifs constitue un enjeu majeur.

Les chaînes légères des neurofilaments (NFL) sont des éléments du cytosquelette axonal libérés dans l'espace extracellulaire de façon proportionnelle à la sévérité des lésions neuronales. Lors de dommages axonaux, ils atteignent des concentrations exploitables dans le sang, indépendamment de l'étiologie des lésions. Leur dosage, désormais accessible par immunoanalyse, pourrait refléter l'activité tumorale intracrânienne et son impact sur le tissu cérébral.

L'objectif de cette étude préliminaire a été d'évaluer l'intérêt potentiel des NFL sanguins comme biomarqueur de diagnostic et/ou de suivi de la maladie métastatique cérébrale.

Matériels et méthodes

Dix-neuf sérums résiduels, conservés à -20°C, issus d'une sérothèque constituée entre janvier 2025 et janvier 2026 dans le cadre du suivi biologique de patients atteints de cancer, ont été analysés après anonymisation et les NFL dosés par immunochimiluminescence automatisée (G600 Fujirebio, Les Ulis, France). Aucun prélèvement supplémentaire n'a été réalisé. Les données cliniques pertinentes et le statut métastatique cérébral au moment du prélèvement (groupes MC+ et MC-) ont été documentés à partir des dossiers médicaux et radiologiques informatisés. Pour l'interprétation, une concentration de NFL < 47 pg/ml (moyenne groupe MC- + 2SD) a été définie comme seuil supérieur compatible avec l'absence de métastases et les résultats de NFL ont été qualifiés, sur cette base, de cohérent ou discordant avec les résultats de l'imagerie. Statistiques : t-test de Student avec $p < 0.05$ significatif.

Résultats

Tableau I- Description des groupes de patients sans (MC-) et avec (MC+) métastases cérébrales

	Groupe MC-	Groupe MC+
Nombre de patients	9	10
H/F ; âge moyen(ans)	5/4 ; 61 ± 18	3/7 ; 66 ± 11
Site primitif le plus fréquent	Poumon (3/9)	Poumon (6/10)
NFL sang (pg/ml)	21 ± 13	201 ± 222*
Proportion de résultats de NFL cohérents avec l'imagerie cérébrale	9/9	7/10

* $p=0.037$

Discussion

Une totale cohérence des résultats de NFL avec l'imagerie a été obtenue chez les 9 patients exempts de métastases cérébrales. La dispersion importante des concentrations sanguines de NFL, observée dans le groupe avec métastases, pourrait refléter l'hétérogénéité du nombre, volume ou activité des lésions cérébrales, ainsi que des situations cliniques individuelles. Parmi les 3 résultats de NFL discordants du groupe MC+, deux imageries montraient des lésions hypoperfusées, régressives, avec résorption majeure de l'œdème péri-lésionnel.

En conclusion, malgré la taille limitée de l'échantillon, ces résultats soutiennent l'hypothèse que les NFL constituent un biomarqueur prometteur de l'atteinte métastatique cérébrale. Leur dosage pourrait contribuer au dépistage, à l'évaluation pronostique et au suivi thérapeutique des patients à risque de localisation intracrânienne. Des études prospectives sont toutefois nécessaires pour définir la sensibilité et spécificité de ce biomarqueur et confirmer sa valeur clinique.